

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'K 595.77(575.1):574.3

SHIMOLI-GARBIY O'ZBEKISTON IMAGINAL QON SO'RUVCHI CHIVINLAR SONINING MAVSUMIY DINAMIKASI

Badalova Muxayyo Faxridinovna,
Mustaqil tadqiqotchi(PhD)
Urganch davlat universiteti
e-mail: muhayyobadalova8@gmail.com

Abdullaev Ikram Iskandarovich,
b.f.d., professor
Xorazm Ma'mun akademiyasi
e-mail: a_ikrom@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440568>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm vohasi qayrag'ochlari (*Ulmus*) zararkunandalarining biotoplarda (to'qay, cho'l, antropogen) tarqalishi, miqdori, nisbati va o'xshashlik darajalari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: entomologik to'r, eksgauster, yorug'lik tutqich, Serensen indeksi, dominant, subdominant, urbanlashgan, agrosenoz.

Аннотация. В данной статье представлена информация о распространении, количестве, доле и уровнях сходства вредителей вязов (*Ulmus*) в Хорезмском оазисе в различных биотопах (лесной, пустынный, антропогенный).

Ключевые слова: энтомологический сачок, эксгаустер, световая ловушка, индекс Серенсена, доминирующий, субдоминантный, урбанизированный, агроценоз.

Abstract. This article presents information on the distribution, quantity, proportion, and similarity levels of pests of elms (*Ulmus*) in the Khorezm oasis in biotopes (forest, desert, anthropogenic).

Keywords: entomological net, exhauster, light trap, Sørensen index, dominant, subdominant, urbanized, agrocenosis.

Kirish (adabiyotlar sharhi). Qon so'ruvchi chivinlar (Culicidae) oilasi dunyo entomologiyasi doirasida eng ko'p o'rganilgan hasharot guruhlardan biri bo'lib, ularning turlari, biologiyasi, ekologiyasi va tibbiy ahamiyati haqida juda ko'p ilmiy ishlar mavjud. XX asr boshidan boshlab Rossiya, Markaziy Osiyo va O'zbekiston hududlarida *Anopheles* avlodiga mansub malyariya tashuvchilari bo'yicha keng ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Qon so'ruvchi chivinlar chivin amfibiy hasharotlar hisoblanadi. Ular suv va havo-yer ekotizimlarining ajralmas qismi bo'lib, suv havzalari va quruqlik o'rtasidagi aloqalarni saqlaydi va trofik zanjirlarda qatnashadi [11; 108-115-b.]. Qon so'ruvchi chivinlar inson hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, iqtisodiy faoliyatga va dam olish joylarining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, ular odamlar va hayvonlarning ko'plab yuqumli va invaziv kasalliklarining

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qo'zg'atuvchilari va oraliq xo'jayinlari sifatida katta tibbiy ahamiyatga ega [1; 21-27-b, 3; 360-b, 5; 8-10-b, 6; 16-b, 7; 31-33-b, 10; 22-24-b, 12; 218-b.].

Culicidae oilasining qon so'ruvchi chivinlari keng tarqalgan bo'lib, ba'zi qutb mintaqalari bundan mustasno, dunyoning barcha qit'alari va orollarida yashaydi. Culicidae oilasiga uchta kichik oilaga ajratiladi. Anofelinae, Toxorhynchitinae va Culicinae. Dunyo faunasida 3490 ga yaqin turni o'z ichiga oladi [13; 360-394-b.]. Xorazm viloyatida qon so'ruvchi chivinlarning rivojlanishi uchun qulay suv zonalar, ko'llar, Amudaryo va kanallarning qoldiq qismlari umumiy maydonning 25 foizini egallaydi. Shahar faunasining shakllanishi, asosan, ko'payish joylari mavjud bo'lgan shaharga tutash hududlardagi turlar, shuningdek, shahar hududidagi vaqtinchalik va doimiy suv havzalarida rivojlanayotgan turlar tufayli sodir bo'ladi.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot ishlarimiz 2022 yildan 2024 yilgacha bo'lgan davrda Xorazm viloyatining barcha tumanlarida uchta bahor-yoz mavsumi davrida yig'ilgan materiallar va umumlashtirilgan adabiyot ma'lumotlar va materiallarga asoslandi. Xorazm viloyatida bahorda (aprel - may) 7 ta suv ombori va ko'llardan iborat doimiy (ko'llar) va vaqtinchalik (ko'lmaklar, botqoqlar), tabiiy va sun'iy kelib chiqadigan kontinental suv omborlari o'rganildi. Yetuk, katta yoshdagi chivinlar yozda (iyun-iyul) bog'larda, istirohat bog'larda, to'qaylarda, sholi dalalarida, ko'llar yaqinida, odamlarning eng ko'p tashrif buyuradigan joylarida ushlandi. Yig'ilgan faunistik namunalar, mavsumiy va kundalik fenologiyasi umume'tirof etilgan usullar bo'yicha amalga oshirildi [4; 47-52-b, 2; 364-b.]. Bunda lichinkalarni ovlash har 5 kunda suv to'ri (sachok) dan foydalanildi, imagoning kunlik faoliyati haftada bir marta har kuni 24 soat davomida o'rganildi. Yetuk chivinlarni yig'ish paytida havo harorati, nisbiy namlik, atmosfera bosimi barometr (BM-7) va yorug'lik (lyuks metr) intensivligi inobatga olib borildi hamda havo ochiq yoki bulutlilik vizual tarzda qayd etildi. Lichinkalarni ovlashda suv, havo harorati va suvning pH darajasi o'lchandi. Biotoplarning antropogen transformatsiyasi koeffitsienti (CAT) E.P.Prokopyev (1995) usuli yordamida aniqlandi [8; 96-b.], o'simlik turlarini sinantropik va sinantrop bo'lmaganlarga bo'lish A.I.Pyak va I.E.Merzlyakova (2000) ma'lumotlariga ko'ra amalga oshirildi [9; 80-b.].

Tadqiqot natijalari. Mazkur tadqiqot Shimoli-g'arbiy O'zbekiston hududida qon so'ruvchi chivinlarning imago bosqichi bo'yicha mavsumiy dinamika qonuniyatlarini aniqlashga qaratildi. Tadqiqotning maqsadi - imago chivinlar sonining yil davomida o'zgarish ritmini belgilash, maksimal uchrash davrlarini ko'rsatish hamda ushbu o'zgarishlarni hududning iqlimiy va gidroekologik omillari bilan bog'liq holda izohlashdan iborat. Olingan natijalar imago chivinlar faolligi eng

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

yuqori bo‘ladigan davrlarni oldindan baholash, entomologik monitoringni samarali tashkil etish va profilaktik choralarni mavsumga mos rejalashtirish uchun ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqotlarimiz davomida Shimoli-g‘arbiy O‘zbekiston sharoitida *Anopheles* avlodiga mansub turlarning mavsumiy faolligi va populyatsion dinamikasi tizimli ravishda kuzatildi. Kuzatuvlar natijalari ushbu avlod vakillarida faollikning boshlanishi, maksimum davrlarining shakllanishi hamda qishlash strategiyalari turga xos ravishda farqlanishini ko‘rsatdi. Umuman olganda, bahor oylarida havo harorati barqarorlashishi va suv biotoplarining faollashuvi bilan imago paydo bo‘lishi jadallashib, yoz oylarida populyatsiya zichligi eng yuqori ko‘rsatkichga yaqinlashadi; kuz faslida esa haroratning pasayishi va biotoplarning qisqarishi hisobiga faollik susayib, qishlash bosqichiga o‘tish kuzatiladi. Olib borilgan kuzatuvlarga ko‘ra, *Anopheles (Anopheles) algeriensis* Theobald, 1903 hamda *Anopheles (Anopheles) claviger* Meigen, 1804 turlarida faollikning ilk belgilari mart oyidan boshlanishi qayd etildi. Bu holat ushbu turlarning bahorgi sharoitga nisbatan moslashganligini hamda erta mavsumda lichinka bosqichlarining rivojlanish jarayoni faollashishini ko‘rsatadi. Xususan, *An. (An.) algeriensis* populyatsiyasining asosiy faollik davri iyun–iyul oylariga to‘g‘ri kelib, aynan shu davrda uchrash chastotasi va son ko‘rsatkichlari nisbatan yuqori bo‘lishi kuzatildi. Mavsumning kechki qismida, ya‘ni noyabr oyiga borib, ushbu tur populyatsiyasi rivojlanishining faol fazasi yakunlanib, lichinka bosqichida qishlash holati qayd etildi. Bu esa tur uchun qishlash strategiyasi sifatida suv biotoplarida saqlanib qoluvchi lichinka shakli muhim ekanligini anglatadi.

Shunga o‘xshash tarzda, *An. (An.) claviger* turida ham faollikning boshlanishi mart oyidan qayd etilgan bo‘lsa-da, uning populyatsion maksimumi iyun oyida shakllanishi kuzatildi. Demak, *An. claviger* uchun faol davr nisbatan erta yozda kuchayib, keyinchalik barqaror pasayish tendensiyasi bilan kuz fasliga o‘tadi. Noyabr oyida esa ushbu turda ham lichinka bosqichida qishlash kuzatilib, qishlov davrida populyatsiya asosan suv biotoplarida yashirin holatda saqlanib qolishi ma‘lum bo‘ldi. Bu holat mazkur turlar (*An. algeriensis* va *An. claviger*) orasida qishlashning bir xil bosqichi kuzatilishiga qaramay, maksimum faollikning vaqt jihatdan farqlanishi mavjudligini ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari *Anopheles (Anopheles) hyrcanus* hamda *Anopheles (Cellia) pulcherrimus* turlarida mavsumiy faollik nisbatan kechroq — aprel oyidan boshlanishini ko‘rsatdi. Bu avlod vakillarining bahor sharoitiga sezgirligi va ma‘lum issiqlik yig‘indisi shakllangandan so‘ng populyatsiya rivojlanishi jadallashishini anglatadi. Jumladan, *An. (An.) hyrcanus* turida populyatsiyaning eng yuqori faollik davri iyul oyiga to‘g‘ri kelib, yozning issiq

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

davrida bu tur son jihatdan ustunlashishi mumkinligi aniqlandi. Kuz faslida esa rivojlanish jarayonlari sekinlashib, noyabr oyida qishlash holati qayd etildi; bunda qishlash lichinka yoki tuxum bosqichida amalga oshishi kuzatildi. Qishlash bosqichining ikki xil variantda namoyon bo‘lishi *An. hyrcanus* turining ekologik moslashuvchanligi yuqori ekanini, ya’ni biotop sharoitiga qarab qishlov strategiyasini o‘zgartirish imkoniga ega ekanini ko‘rsatadi.

An. (Cellia) pulcherrimus turida esa faollik aprel oyidan qayd etilgan bo‘lib, populyatsion maksimum iyun oyida kuzatildi. Ushbu turda yoz boshida sonning tez ortishi ehtimoli yuqori bo‘lib, bu holat sug‘orish rejimi va suv havzalarining ko‘payishi bilan uyg‘un ravishda kechishi mumkin. Mavsum oxiriga kelib, ya’ni noyabr oyida, ushbu tur populyatsiyasida ham faol faza yakunlanib, lichinka bosqichida qishlash qayd etildi. Bu esa tur uchun qishlashda suv biotoplarning (turg‘un yoki sekin oqimli suvlar, o‘simliklarga boy mikrohabitatlar) muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi (1-rasm).

1-rasm. *Anopheles* avlodiga mansub turlarning mavsumiy dinamikasi

Kuzatuvlar natijasiga ko‘ra, *Culiseta subochrea* (Edwards, 1921) hamda *Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata* (Macquart, 1838) turlarining faol holati mart oyidan boshlanishi qayd etildi. Bu holat ushbu turlarning erta bahorgi sharoitga moslashganligini, ya’ni suv havzalarida lichinka rivojlanishi va imago paydo bo‘lish jarayoni bahorning dastlabki bosqichidayoq faollashishini ko‘rsatadi. Xususan, *C. subochrea* turida populyatsiyaning asosiy faollik davri aprel-may oylariga to‘g‘ri kelib, aynan shu davrda uchrash chastotasi va son ko‘rsatkichlarining yuqorilashi kuzatildi. Mavsumning keyingi qismida populyatsiya faolligi bosqichma-bosqich pasayib, oktabr oyida qishlash holatiga o‘tilishi qayd etildi. Qishlashning lichinka yoki imago bosqichlarida kuzatilishi *C. subochrea* turining hudud sharoitida

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

moslashuvchanligini, ya'ni biotop barqarorligi va harorat rejimiga qarab turli rivojlanish bosqichida qishlovga kirishi mumkinligini anglatadi. *Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata* turida esa faollik mart oyidan boshlangan bo'lsa-da, populyatsion maksimumning shakllanishi may–iyun oylariga to'g'ri kelishi aniqlandi. Bu tur uchun bahor oxiri–yoz boshida suv biotoplarining ko'payishi hamda haroratning qulay diapazonga kirishi populyatsiya zichligining ortishiga xizmat qilishi ehtimolini ko'rsatadi. Mavsum oxirida, ya'ni noyabr oyida, mazkur turda imago bosqichida qishlash qayd etildi. Imago bosqichida qishlash ushbu tur uchun qishlovning asosiy strategiyalaridan biri bo'lib, populyatsiyaning keyingi mavsumda tez tiklanishi uchun muhim biologik moslanish sifatida qaraladi.

Uranotaenia avlodiga mansub *Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata* Edwards, 1913 turida faollikning boshlanishi nisbatan kechroq - aprel oyidan kuzatildi. Bu holat turning fenologik ritmi bahorning barqarorroq issiqlik sharoitiga moslashganini va biotoplar yetarli darajada borgandan so'ng populyatsiya faollashishini ko'rsatadi. Ushbu turning asosiy faollik davri iyul–avgust oylariga to'g'ri kelib, yozning eng issiq davrida uchrash ko'rsatkichlari yuqorilashi qayd etildi. Mavsum yakuniga kelib, oktabr oyida populyatsiya faolligi pasayib, imago bosqichida qishlash holatiga o'tishi kuzatildi. Demak, *U. unguiculata* uchun qishlov strategiyasi sifatida imago bosqichining saqlanib qolishi muhim bo'lib, bu holat keyingi bahorda populyatsiyaning qayta faollashishiga sharoit yaratadi (2-rasm).

2-rasm. *Culiseta* va *Uranotaenia* avlodlariga mansub turlarning mavsumiy dinamikasi

Kuzatuvlarga ko'ra, *Aedes (Ochlerotatus) pulcritarsis* (Rondani, 1872) hamda *Aedes (Ochlerotatus) stramineus* Dubitzky, 1970 turlarining faol holati aprel oyidan boshlanishi qayd etildi. Xususan, *Ae. (O.) pulcritarsis* turida faollikning eng yuqori ko'rsatkichlari asosan iyun oyida kuzatilib, ushbu davrda uchrash chastotasi va son

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ko‘rsatkichlari nisbatan ortishi bilan xarakterlandi. Mavsum yakuniga kelib, ya’ni sentabr oyida, tur populyatsiyasi rivojlanishining faol fazasi pasayib, tuxum bosqichida qishlash holatiga o‘tishi aniqlangan. *Ae. (O.) stramineus* turida esa faollikning asosiy davri may–iyul oylarini qamrab olib, populyatsion faollik bahor oxiri–yoz boshida barqaror davom etishi kuzatildi. Mavsumning keyingi bosqichida, ya’ni avgust oyida, ushbu turda ham populyatsiya faolligi susayib, tuxum bosqichida qishlashga o‘tishi qayd etildi. Demak, *Ae. stramineus*ning fenologik ritmi *Ae. pulcritarsis* ga yaqin bo‘lsa-da, qishlashga o‘tish muddati nisbatan ertaroq (avgust) kuzatilishi bilan farqlanadi. Shuningdek, *Aedes (Ochlerotatus) cataphylla* Dyar, 1916 turida faollikning boshlanishi nisbatan erta - mart oyidan qayd etilib, ushbu tur hudud sharoitida bahorning dastlabki davrlaridayoq populyatsiya tiklanishini boshlashi bilan ajralib turadi. Mazkur tur uchun maksimal faollik davri aprel - may oylariga to‘g‘ri kelib, bahorgi nam sharoitlar hamda vaqtinchalik suv to‘planmalari bilan bog‘liq ravishda son ko‘rsatkichlari ortishi ehtimoli yuqori ekanini ko‘rsatdi. Keyingi oylar davomida populyatsiya faolligi pasayib, avgust oyida tuxum bosqichida qishlash holatiga o‘tishi kuzatildi.

Umuman olganda, kuzatilgan *Aedes* turlarida qishlashning asosan tuxum bosqichida amalga oshishi ularning hududning noqulay mavsumiy sharoitlariga moslashganligini ifodalaydi. Bunday ma’lumotlar *Aedes* populyatsiyalarining mavsumiy faolligi eng yuqori bo‘ladigan davrlarni aniq belgilash, entomologik monitoringni samarali rejalashtirish hamda nazorat tadbirlarini maksimal faollik davrlariga yo‘naltirish uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi (3-rasm).

3-rasm. *Aedes* avlodiga mansub turlarning mavsumiy dinamikasi.

Tadqiqotlarimiz davomida *Culex (Barraudius) modestus* Ficalbi, 1889, *Culex (Culex) mimeticus* Noé, 1899, *Culex (Culex) tritaeniorhynchus* Giles, 1901 hamda

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889 turlarining faol holati aprel oyidan boshlanishi qayd etildi. Ushbu turlarning bahorda faollashuvi suv havzalarida lichinka rivojlanishi jadallashishi va imago chiqishining kuchayishi bilan izohlanadi. Xususan, *Cx. (B.) modestus* turida populyatsion faollikning eng yuqori ko‘rsatkichlari asosan avgust oyida kuzatilib, yozning ikkinchi yarmida bu tur son jihatdan ustunlashishi mumkinligi aniqlandi. Mavsum yakuniga yaqin, ya’ni noyabr oyida, mazkur turda imago bosqichida qishlash holatiga o‘tish qayd etildi. Shuningdek, *Cx. (C.) mimeticus*, *Cx. (C.) tritaeniorhynchus* va *Cx. (M.) hortensis* turlarida asosiy faollik davri iyun oyiga to‘g‘ri kelib, erta yozda populyatsiya ko‘rsatkichlarining ortishi kuzatildi. Ushbu guruh ichida qishlash muddatlari turlicha bo‘ldi: *Cx. (C.) mimeticus* turida qishlashga o‘tish nisbatan ertaroq - sentabr oyida, va u ham imago bosqichida amalga oshishi qayd etildi. *Cx. (C.) tritaeniorhynchus* hamda *Cx. (M.) hortensis* turlarida esa qishlashga o‘tish oktabr oyida kuzatilib, bu turlarda ham imago bosqichida qishlash ustun strategiya ekanligi aniqlandi. Demak, bir xil davrda (iyunda) maksimal faollik ko‘rsatganiga qaramay, qishlashga o‘tish muddatlari tur kesimida farqlanishi ularning ekologik moslashuvchanligi va biotoplarga talabchanligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, *Culex (Culex) pipiens* Linnaeus, 1758 turida faollikning boshlanishi nisbatan erta - mart oyidan kuzatildi. Ushbu tur Shimoli-g‘arbiy O‘zbekiston sharoitida keng moslashuvchanligi va sinantrop xususiyati bilan ajralib turishi sababli, bahorning dastlabki bosqichlaridayoq populyatsiya tiklanishi tezlashishi ehtimoli yuqori. Kuzatuvlarga ko‘ra, *Cx. pipiens* imagosining asosiy faollik davri iyun–avgust oylarini qamrab olib, ayniqsa yoz oylarida uchrash chastotasi va son ko‘rsatkichlari barqaror yuqori bo‘lishi qayd etildi. Mavsum oxirida esa, noyabr oyida, mazkur turda ham imago bosqichida qishlash holatiga o‘tish kuzatildi (4-rasm).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4-rasm. *Culex* avlodiga mansub turlarning mavsumiy dinamikasi.

Olib borilgan kuzatuvlar Shimoli-g‘arbiy O‘zbekiston sharoitida qon so‘ruvchi chivinlarning (Diptera: Culicidae) mavsumiy faolligi turga xos fenologik ritmlar asosida kechishini ko‘rsatdi. Umuman, turlar faolligining boshlanishi mart-aprel oylariga to‘g‘ri kelib, eng erta faollashuvchi tur sifatida *Culex (Culex) pipiens* hamda *Aedes (Ochlerotatus) cataphylla* mart oyida qayd etildi; qolgan turlarning aksariyati apreldan faol holatga o‘ta boshladi. Populyatsion maksimum davrlari tur va avlodlarga qarab farqlanib, bahor oxiri–yoz boshida (aprel–iyun) faol bo‘ladigan turlar (masalan, *Culiseta subochrea*, *Aedes cataphylla*, *Anopheles claviger*, *Anopheles pulcherrimus*) hamda yoz o‘rtasi-yoz oxirida (iyul–avgust) kuchayadigan turlar (masalan, *Anopheles hyrcanus*, *Uranotaenia unguiculata*, *Culex modestus*, shuningdek *Culex pipiens*ning yuqori faolligi) ajralib turdi. Qishlash strategiyasi bo‘yicha tahlil shuni ko‘rsatdiki, *Anopheles* va *Culex* turlarining ko‘pchiligida qishlash asosan lichinka yoki imago bosqichlarida amalga oshadi, *Aedes* turlarida esa qishlashning asosiy shakli tuxum bosqichi ekanligi aniqlandi; *Culiseta subochreada* qishlashning lichinka yoki imago variantlari kuzatildi. Qishlashga o‘tish muddatlari ko‘pincha avgust-noyabr oralig‘iga to‘g‘ri kelib, ayrim turlarda (*Aedes* turlari) nisbatan erta, *Culex* va *Anopheles* turlarida esa kechroq (oktabr-noyabr) kuzatildi. Umuman olganda, olingan natijalar hududda chivinlarning eng yuqori faollik davrlari asosan iyun–avgust oylariga to‘g‘ri kelishini va entomologik monitoring hamda profilaktik choralarni aynan shu davrlarga yo‘naltirish ilmiy-amaliy jihatdan maqsadga muvofiq ekanini ko‘rsatadi.

Xulosa. Tadqiqotlar davomida aniqlangan turlar ekologik-fenologik jihatdan 4 guruhga ajralishi aniqlandi: erta-bahorgi turlar 4 ta, bahor-yozda faol turlar 6 ta, moslashuvchan va uzoq mavsumli turlar 2 ta va maxsus biotopga bog‘liq turlar 3 ta ekanligi aniqlandi. Kuzatuvlar natijasida turlarning faollashuvi mart-aprel oylarida boshlanishi, eng yuqori ko‘rsatkichlar esa iyun-avgust davrida kuzatildi. Qishlash *Aedes* turlarida asosan tuxum, *Anopheles* va *Culex* turlarida esa ko‘proq lichinka yoki imago bosqichida kechishi qayd qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Вольнец Л.В., Богданов И.И., Федорова Т.Н. Роль кровососущих комаров в передаче арбовирусной в зоне лесостепных озер Западной Сибири // V симпозиум по изучению роли перелетных птиц в распространении арбовирусной: тезисы докладов / Сибирское отделение Академии наук СССР. - Новосибирск, 1969 - С. 21-21.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Гуцевич А.В., Мончадский А.С., Штакельберг А.А. Фауна СССР. Насекомые Двукрылые, комары сем. Culicidae. (Фауна СССР Т. 3, Вып. 4). -Л.: Наука, 1970.-364 с.
3. Дербенева-Ухова, В. П. Руководство по медицинской энтомологии / Под ред. проф. В. П. Дербеновой-Уховой. - М. : Медицина, 1974. 360-с.
4. Масалкина Т.М. Сравнительная оценка методов отлова кровососущих комаров // Мед. пар: и параз. болезни. 1979. - Т.48, вып. 3. - С. 47-52.
5. Нафеев А.А. Организация социально-гигиенического мониторинга природно-очаговых инфекций в городе // Сибирь—Восток, 2006, № 7 (июль). -С. 8-10.
6. Панкова Т.Ф. Микроспоридии кровососущих комаров в Томском Приобье: автореферат дис. ... кандидата биологических наук / АН КазССР. Ин-т зоологии. - Алма-Ата, 1988. - 16 с.
7. Понотова Л.В., Михеев В.П., Локтев В.Б., Кононова Ю.В. Об организации мониторинга« вновь возникающих инфекций на территории Новосибирской области на примере лихорадки Западного Нила// Сибирь Восток, 2006. - № 11, ноябрь. - С. 31-33.
8. Прокопьев Е.П. Введение к изучению растительного покрова лесной зоны Западной Сибири (учебное пособие для полевой» практики)^ — Томск: Изд-во ТГУ. 1995. 96 с.
9. Пяк А.И., Мерзлякова И.Е. Сосудистые растения г. Томска: Учебное пособие. Томск: Изд-во ТРУ, 2000; 80 с.
10. Рославцева С.А. Перспективы использования микробиологических препаратов в борьбе с комарами // РЭТ ИНФО, 2006. - № 1. С. 22 - 24.
11. Сазонова О.Н. Роль кровососущих комаров в экосистемах // Двукрылые фауны СССР и их роль в экосистемах. JL: Зоол. инст. АН СССР, 1984. - С. 108-115.
12. Симакова А.В., Панкова Т.Ф. Места выплода кровососущих комаров в водоемах г. Томска // Биоразнообразие: Материалы международной науч. конф., посвященной 110-летию начала регулярных зоологических исследований и зоологического образования в Сибири. Томск, 1998 С. 218
13. Халин А.В., Горностаева Р.М. К таксономическому составу кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) мировой фауны и фауны России // Паразитология. 2008. № 5. С. 360-394.